

Tiempos de ruptura y regeneración en una torre de adsorción empacada con SiO_2 y Al_2O_3 durante la remoción de $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ y H_2O de una corriente de C_6H_{12}

Julio Moreno¹, Oscar Urdaneta¹, Humberto Hernandez¹, Édison Alcantara¹ y Edgar Cuicas²

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo Venezuela.

²Departamento Técnico. Planta de PLBD. Poliolefinas Internacionales C.A. Maracaibo Venezuela.

Correo Electrónico: juliomoreno20@gmail.com

Recibido: 15-11-2019

Aceptado: 20-03-2020

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo la estimación de los tiempos de ruptura y regeneración de una columna empacada con unos lechos de SiO_2 y Al_2O_3 para remover H_2O y $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ de una corriente de C_6H_{12} , usado como solvente en la producción de polietileno lineal de baja densidad. Se consideró para la remoción de H_2O , un lecho de Al_2O_3 con una altura igual a 0,93 m y para remover $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, un lecho de SiO_2 de 3,3 m de altura. Las capacidades de adsorción para los sólidos fueron cedidos por los fabricantes de los mismos. El tiempo de ruptura de la columna fue de 72 h. El uso de cada uno de los empaques a la ruptura fueron 70,1 y 96,6% para SiO_2 y la Al_2O_3 respectivamente. El tiempo para la purga de las impurezas adsorbidas ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ y H_2O) fue estimado en 6,5 horas.

Palabras claves: Lecho, ruptura, regeneración y tiempo.

Breakthrough and regeneration time in an adsorption tower packed with SiO_2 and Al_2O_3 during $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ y H_2O removing from a C_6H_{12} stream

Abstract

The present work had as a main objective the estimation of the breakthrough and the regeneration time for an adsorption tower packed with of SiO_2 and Al_2O_3 to remove H_2O and $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, from a C_6H_{12} flowrate used as a solvent in the production of low-density lineal polyethylene. It was considered to remove water, a pack of Al_2O_3 with 0.93 m of length; and for removing methyl ethyl ketone one of SiO_2 of 3.3 m of length. The manufacturer of SiO_2 and Al_2O_3 gave each adsorption capacity. The breakthrough time was 72 hours. The percentage of usage for the bed at breakthrough time was in 70.1 and 96.6% for Al_2O_3 and SiO_2 respectively. The regeneration time necessary to purge all the adsorbed impurities ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ y H_2O) was estimated in 6.5 hours.

Key words: Bed, breakthrough, regeneration and time.

Introducción

Una de las técnicas de producción de polietileno lineal de baja densidad a nivel industrial es aquella en la que usa un solvente como elemento de transporte del polímero en solución [1]. La característica principal de dicho solvente es que el mismo debe ser capaz de disolver el monómero, los catalizadores y el polímero para garantizar el manejo correcto los reactivos y el producto durante el proceso [1]. Otra característica fundamental del solvente es que debe poseer una pureza adecuada, ya contaminantes como especies carbonilo o agua generan la desactivación de las especies catalíticas necesarias para la síntesis del polietileno [1].

La aparición de especies $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ y H_2O , que envenenan los catalizadores o fomentan problemas durante la polimerización, son en muchos casos generadas durante el proceso mismo de síntesis del